

УДК 37.016:81'27
**ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ - КАК
СОВОКУПНОСТЬ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА**

НЕГМАТОВА МУНИРА МУХАММЕДОВНА

доцент кафедры общей педагогики ГОУ “Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

***Аннотация:** В статье рассматриваются потенциальные возможности воспитания культуры русской речи при изучении русского языка студентами, раскрывается воспитательный потенциал курса «Русский язык» и подчеркивается, что только совместными усилиями всех педагогов можно воспитать грамотных востребованных специалистов и что методы и приемы формирования речевой культуры направлены, прежде всего, на формирование коммуникативных умений.*

***Ключевые слова:** воспитание, культура речи, языковые средства, литературный язык.*

Существуют различные точки зрения к определению речевой культуры. Л.А. Введенская считает, что речевая культура - это владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором происходит осуществление выбора и организации языковых средств, которые позволяют обеспечить нужный эффект в достижении поставленных задач коммуникации при соблюдении этики общения в определенной ситуации.

Л. А. Бебешко рассматривает речевую культуру как совокупность основных качеств (ясность, точность, логичность, системность, содержательность, богатство словарного запаса, эмоциональность, образность, выразительность и правильность произношения), позволяющая говорящему оказать влияние на адресата наиболее действенным способом, принимая во внимание цели высказывания, место, ситуацию и условия общения.

Ю.В. Рождественский писал, что речевой культурой называется хранение, собирание и отбор лучших образцов речевой деятельности и следование нормам литературного языка. «Речевая культура студентов считается одной из важных проблем в изучении русского языка. Данное направление подразумевает формирование у учащихся внимательного отношения к слову, к его употреблению; формирование способности воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания, а также умело использовать его в собственной речи.»[6]

Развитие речи студентов по методическим исследованиям В.В. Виноградова, А.Н. Гвоздева, В.В. Бабайцевой, Л.Ю. Максимова, Н.И. Политовой нацелены на обеспечение преемственности и непрерывности в развитии речи школьников на соответственных уровнях обучения. Развитие речи студентов осуществляется в двух основных направлениях: интенсивное пополнение словарного запаса и обеспечение преобразования познавательных процессов.

«Формирование речи происходит не только из-за лингвистических способностей, выражающихся в чутье самой личности по отношению к языку, но и за счет того, что обучающийся прислушивается к тому, как звучит слово и оценивает это звучание.»[7]

Учебная речевая деятельность отличается от речевой деятельности в естественных условиях тем, что содержание, цели, мотивы учебной речи не исходят только из деятельности, мотивов и желаний индивида в широком смысле слова, а задаются искусственно. Одной из важных проблем улучшения системы развития речи является правильно заданная тема, заинтересованность в ней, желание принять участие в ее обсуждении, а также стимуляция работы студентов.

Развитие речи требует постоянного педагогического руководства и для этого нужно создать оптимальные условия, которые способствуют благополучному развитию речи.

Так, например, М.С. Соловейчик считает, что у учащихся необходимо сформировать определенные знания о речи, то есть при помощи разговора можно повествовать, рассуждать, что-то оценивать и описывать. Также в суждении должна быть тема и основная мысль, при помощи которых строятся предложения.

Существует множество приемов и методик, которые направлены на развитие речи. По отношению к методам приемы носят частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной педагогической задачи, а подчиняются той задаче, которую решает данный метод. Одни и те же приемы могут использоваться в разных методах и наоборот, один и тот же метод можно реализовать с помощью различных приемов.

Существуют следующие группы приемов формирования речевой культуры: словарная работа (работа со словарями; включение в текст синонимов, паронимов, фразеологизмов, антонимов; толкование значений слов), работа над словосочетанием (составление, добавление в предложение и текст, исправление ошибок), работа над предложением (создание, составление, распространение, интонирование, редактирование), работа над логикой (определение и сравнение понятий; обобщение, рассуждение, доказательство; исправление логических ошибок), работа с теорией текста (редактирование своего текста; составление текстов рассуждения, повествования и описания).

Вышеперечисленные методы и приемы, необходимы студенту для того, чтобы он сумел использовать свои знания в жизни, смог общаться; обладал внутренней культурой, а также действовал и решал проблемы в любых ситуациях.

«Методы и приемы формирования речевой культуры направлены, прежде всего, на формирование коммуникативных умений - это умение слушать и слышать других; умение участвовать в свободной беседе; умение быть внимательным к самому себе и к окружающим; умение понимать чувство и настроение других; умение осознавать свои поступки и поступки других.»[8]

Чтобы эта система работала эффективно, необходимо приблизить условия обучения к естественным условиям общения, то есть надо ввести студента в речевую ситуацию и научить его ориентироваться в ней для того, чтобы он ясно представлял себе собеседника, а также условия речи и поставленные задачи общения. Эта проблема может быть решена с помощью данных функциональной стилистики, факторов, обуславливающих стиль речи: сферы общения – официальная или неофициальная, условий общения – персональная или массовая коммуникация, функции общения – общения, сообщения, воздействия. Стилистика помогает ввести студентов в мыслимую или представляемую речевую ситуацию и вызвать у них потребность в общении. Как показывает практика, наиболее благоприятные условия для совершенствования речи создаются в том случае, если обучение проводится на уровне учебной речевой деятельности, т.е. в условиях, приближенных к естественной коммуникации, обеспечивающих сознательность в построении высказывания и более высокую мотивацию в обучении.

Грамотная речевая культура не может обходиться без знаний орфоэпии. И в зависимости от того, как учащиеся будут произносить то или иное слово, где будут ставить ударение, так и будут воспринимать и понимать их речь окружающие люди. Поэтому существует множество правил правильного произношения гласных и согласных звуков в зависимости от их позиции в слове. В связи с этим для чистоты и правильности речи необходимо соблюдать орфоэпические нормы.

Безусловно, речевая культура зависит и от общей культуры человека, то есть от его воспитания и социума. При выполнении базовых упражнений у учащегося совершенствуются умения слышать гласные и согласные звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, определять качественную характеристику звуков русского языка, проводить звукобуквенный анализ слова, проводить работу на основе орфоэпического словаря. Таким образом, можно утверждать, что на уроках русского языка формируется речевая культура.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анисимов Г. А. Избранные работы по лингводидактике и языкознанию / Г. А. Анисимов. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010.
2. Арефьева С. А. Воспитательный потенциал дисциплины «Русский язык и культура речи» / С. А. Арефьева // Вестник Марийского государственного университета. —2015. —Т 2(17)
3. Бебешко Л.А. Учебная ситуация как средство воспитания речевой культуры // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. № 8. С. 3-7.
4. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия» / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи; Учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю, Кашаева. 17-е изд. Ростов н/Д; Феникс, 2006. - 544 с. (Высшее образование.)
6. Вяткина И. В. «Русский язык и культура речи» - средство формирования коммуникативной компетентности / И. В. Вяткина // Труды международного симпозиума. Надежность и качество. Том 1. – 2008.
7. Гарифуллина Н. К. К вопросу о формировании информационной культуры и коммуникативно-речевой компетенции у бакалавров по направлению «Технологическое образование» / Н. К. Гарифуллина // Вестник Казанского технологического университета. 2010. №12.
8. Лукичева О. М. Формирование коммуникативной компетентности студентов-билингвов при изучении русского языка и культуры речи: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 [Место защиты: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева] Чебоксары 2010.
9. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию [Текст]: Учебное пособие для вузов / Ю.В. Рождественский. - 2-е изд. - Москва: Добросвет, 2000. - 343 с.